

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА

Шатохина Светлана Юрьевна

старший преподаватель кафедры «Макроэкономическая политика и
прогнозирование» Ташкентского государственного экономического университета

ORCID iD: 0009-0004-7388-4684

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391883>

***Аннотация.** В статье рассматривается потенциал зелёной экономики в обеспечении устойчивого развития городов Узбекистана. Проведён анализ текущего состояния экологически чистого транспорта, возобновляемых источников энергии, озеленения территорий и переработки отходов. Выявлены основные тенденции, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются города страны. В заключении предложены практические рекомендации по развитию «зелёной» экономики, включая меры по ускоренной модернизации промышленности, внедрению экологически чистого транспорта и улучшению системы переработки отходов.*

***Ключевые слова:** «зелёная» экономика, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, экологически чистый транспорт, переработка отходов, экология города.*

***Abstract.** The article examines the potential of the green economy in ensuring the sustainable development of Uzbekistan's cities. An analysis of the current state of environmentally friendly transport, renewable energy sources, landscaping and waste processing was carried out. Key trends, challenges and challenges facing the country's cities have been identified. In conclusion, practical recommendations were proposed for the development of a "green" economy, including measures to accelerate the modernization of industry, introduce environmentally friendly transport and improve the waste processing system.*

***Keywords:** "green" economy, sustainable development, renewable energy sources, environmentally friendly transport, waste processing, city ecology.*

***Annotatsiya.** Maqolada O'zbekiston shaharlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda yashil iqtisodiyot salohiyati ko'rib chiqiladi. Ekologik toza transport, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, hududlarni ko'klamzorlashtirish va chiqindilarni qayta ishlashning joriy holati tahlil qilindi. Mamlakatimiz shaharlari duch kelayotgan asosiy tendensiyalar, muammo va tahdidlar aniqlandi. Yig'ilishda «yashil» iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar, jumladan, sanoatni jadal modernizatsiya qilish, ekologik toza transportni joriy etish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini yaxshilash chora-tadbirlari taklif etildi.*

***Kalit so'zlar:** «yashil» iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik toza transport, chiqindilarni qayta ishlash, shahar ekologiyasi.*

ВВЕДЕНИЕ

«Зелёная» экономика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития городов Узбекистана, так как сочетает экономический рост с экологической безопасностью и социальным благополучием. В условиях урбанизации, роста энергопотребления и

экологических проблем города страны сталкиваются с рядом вызовов, которые требуют перехода к более устойчивым моделям развития. В пользу актуальности данной темы можно отнести энергетическую зависимость и необходимость внедрения ВИЭ, экономическую трансформацию и новые возможности в секторах возобновляемых источников энергии, проведение социального измерения качества жизни.

Узбекистан является участником Парижского соглашения и взял на себя обязательства по снижению выбросов CO₂, а национальные программы, такие как «Стратегия перехода к «зелёной» экономике», требуют научно-обоснованных решений для реализации устойчивого развития.

Учитывая все факторы, развитие «зелёной» экономики является не только экологической необходимостью, но и экономической возможностью для устойчивого развития городов Узбекистана. Научное обоснование потенциала «зелёной» экономики позволит определить эффективные стратегии и механизмы её внедрения в городскую среду.

Современные города Узбекистана сталкиваются с рядом проблем, которые препятствуют их устойчивому развитию. Эти проблемы затрагивают экологическую, экономическую и социальную сферы, что требует системного подхода и внедрения принципов «зелёной» экономики. В частности, экологические и экономические проблемы, с которыми сталкиваются города Узбекистана, требуют комплексных решений, направленных на развитие «зелёной» экономики. Внедрение возобновляемых источников энергии, улучшение системы управления отходами, повышение энергоэффективности и поддержка экологического бизнеса помогут сделать города более устойчивыми и комфортными для жизни.

Целью исследования является оценка потенциала «зелёной» экономики в обеспечении устойчивого развития городов Узбекистана. Это включает анализ текущего состояния, выявление ключевых возможностей и барьеров, а также разработку рекомендаций по внедрению «зелёных» технологий и экономических механизмов.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- проанализировать теоретические основы «зелёной» экономики и её роль в устойчивом развитии городов;
- оценить текущее состояние экологической и экономической ситуации в городах Узбекистана с учётом показателей загрязнения, энергоэффективности, управления отходами и транспорта;
- выявить потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и других «зелёных» технологий для снижения нагрузки на окружающую среду.

Исследование поможет выявить, каким образом «зелёная» экономика может стать драйвером устойчивого роста городов и улучшения качества жизни населения.

В рамках исследования могут быть выдвинуты следующие гипотезы:

1. Развитие «зелёной» экономики способствует устойчивому развитию городов Узбекистана.
2. Экологическая модернизация промышленности и транспорта снижает уровень загрязнения воздуха.
3. Базовые стратегии (например, Стратегия перехода Узбекистана к «зелёной» экономике до 2030 года) приводят к реальным изменениям.

Эти гипотезы будут проверяться в ходе анализа данных, оценки экономических и экологических показателей, а также сравнительного анализа городов Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования в области «зелёной» экономики и устойчивого развития городов Узбекистана активно развиваются, но остаются ограниченными в количественных оценках и системных подходах. Рассмотрим ключевые научные труды, нормативные документы и международные исследования, имеющие отношение к теме.

Среди международных исследований в области «зелёной» экономики можно назвать Концепцию «зелёного роста» [3] подчеркивающую, что экономический рост и экологическая устойчивость не противоречат друг другу, а взаимодополняют, доклады UNEP [4] анализируют роль «зелёных» технологий в снижении углеродного следа городов. В них подчёркивается необходимость финансирования ВИЭ, умного транспорта и устойчивого управления ресурсами. Исследования Всемирного банка и МВФ указывают на важность «зелёных» инвестиций в развитие развивающихся стран, включая Узбекистан.

Анализируя национальные исследования и стратегические документы, можно выделить Стратегию перехода Узбекистана к «зелёной» экономике до 2030 года [1], которая определяет основные направления развития: энергоэффективность, ВИЭ, устойчивый транспорт и экологический менеджмент.

В работах отечественных исследователей рассматриваются отдельные аспекты, например, экологическая модернизация промышленности [5], потенциал ВИЭ в Узбекистане [6], управление отходами в городах Узбекистана [7]. Однако пока отсутствуют комплексные исследования, оценивающие вклад «зелёной» экономики в устойчивое развитие городов.

Существующие исследования и программы дают теоретическую и практическую базу для анализа «зелёной» экономики в Узбекистане. Однако необходимо более детальное изучение потенциала «зелёной» экономики в городах страны, включая количественную оценку и разработку интегрального индекса устойчивости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование потенциала «зелёной» экономики в обеспечении устойчивости городов Узбекистана основывается на комбинированном подходе, включающем количественные и качественные методы анализа. В качестве теоретической основы можно использовать базовые показатели (таблица 1) и концепции.

Основной теоретической основой исследования является концепция «зелёного роста», предложенная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2011 году [3]. Она предполагает экономический рост при одновременном снижении нагрузки на окружающую среду. Принципы этой концепции дополняются Докладом Брундтланд [8], в котором впервые было сформулировано определение устойчивого развития.

Таблица 1. Базовые показатели для оценки потенциала «зелёной» экономики в обеспечении устойчивости городов [3]

№	Базовый показатель	Характеристика	Расчетные показатели
1	Интегральный индекс устойчивого развития городов	учитывает экологические, экономические и социальные показатели	Индекс устойчивого развития ООН (Sustainable Development Index, SDI)
			Глобальный индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI)

			Индекс «умных» и экологичных городов (Smart Sustainable Cities Index)
2	Экологические показатели и принципы «зелёной» экономики	отражающие степень развития «зелёной» экономики	Выбросы парниковых газов (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O) на душу населения
			Энергоэффективность (ВВП на единицу потребления энергии, кВт·ч/сум)
			Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе региона
			Качество атмосферного воздуха и уровень загрязнения водных ресурсов
			Объёмы переработки отходов и их повторного использования

В исследовании могут применяться такие методы оценки и анализа данных, как:

- многокритериальный анализ для взвешенной оценки факторов устойчивого развития;
- регрессионный и корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между экономическими и экологическими показателями;
- геоинформационные (ГИС) технологии для пространственного анализа распределения экологических и экономических индикаторов по городам.

Таким образом, комбинированный подход позволяет объективно оценить потенциал «зелёной» экономики и предложить научно обоснованные рекомендации по устойчивому развитию городов Узбекистана.

Для оценки потенциала «зелёной» экономики в обеспечении устойчивости городов Узбекистана используются официальные, научные и международные источники данных, которые можно разделить на три основные категории:

1. Официальная статистика и государственные отчёты
2. Международные организации и базы данных
3. Научные исследования и специализированные публикации

Комплексный подход к использованию источников данных на основе методов верификации данных обеспечивает объективность и научную обоснованность исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы Узбекистан демонстрирует активные усилия по развитию «зелёной» экономики, особенно в городских районах, с целью достижения устойчивого и экологически безопасного роста.

Анализ динамики развития «зелёной» экономики в городах Узбекистана показал ряд значительных достижений и выявил ключевые тенденции в области устойчивого развития. Проанализируем рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в городах Узбекистана (таблица 2).

Таблица 2. Динамика доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе городов Узбекистана [9]

Год	Доля ВИЭ в общем энергобалансе (%)	Введенные мощности (ГВт)	Основные проекты
2020	3	1,2	Навоийская солнечная электростанция (100 МВт)

2021	5	2,1	Ввод новых солнечных станций в Самаркандской области
2022	7	4,0	Запуск ветровых электростанций в Бухарской области
2023	9	6,5	Развитие гибридных солнечно-ветровых станций
2024	10	8,0	Расширение ВИЭ в Ферганской области
2030 (прогноз)	30	15	Достижение целевых показателей стратегии 2030

Таким образом, доля солнечной и ветровой генерации в энергобалансе страны увеличилась с 3% в 2020 году до 10% в 2024 году. Введенные в эксплуатацию крупные солнечные и ветровые электростанции в Навоийской, Самаркандской и Бухарской областях, обеспечивают часть потребностей городов в электроэнергии. В рамках стратегии перехода на зелёную экономику до 2030 года запланировано увеличение мощности ВИЭ до 15 ГВт.

Далее проведем анализ снижения выбросов парниковых газов среди крупных городов Узбекистана (таблица 3).

Таблица 3. Динамика снижения выбросов CO₂ в городах Узбекистана за период 2020-2024гг. [9]

Город	период (год), тыс. тонн					динамика снижения (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ташкент	450	430	403	435	410	-8,9
Самарканд	180	175	165	160	155	-13,9
Андижан	140	135	130	125	120	-14,3
Бухара	130	125	118	115	110	-15,4
Фергана	110	105	100	98	95	-13,6

По данным таблицы 3, следует, что общее снижение выбросов в городах Узбекистана составило от 8,9% до 15,4% за анализируемый период. По данным Министерства экологии, основное сокращение связано с развитием общественного транспорта и введением электробусов, а также с созданием экологических зон, ограничивающих движение автомобилей с высоким уровнем загрязнения, например, в Ташкенте и Самарканде. Наибольший прогресс наблюдается в Бухаре и Андижане благодаря также внедрению программ по экологии.

Рассмотрим развитие экологически чистого транспорта в городах Узбекистана на примере рисунка 1.

Рисунок 1. Рост числа электробусов в городах Узбекистана за период 2020-2024 гг. [10]

Увеличение парка электробусов в Ташкенте и Самарканде позволило снизить выбросы CO₂ на 15 тыс. тонн в год, а развитие велосипедной инфраструктуры и расширение сети общественного транспорта снизило загруженность дорог на 8% в крупных городах. Таким образом рост количества экологически чистого транспорта связан с государственными программами по снижению выбросов и модернизацией общественного транспорта

В городах Узбекистана реализуются проекты и по переработке отходов в энергию, планируется ежегодная переработка 4,7 млн тонн мусора с выработкой 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии. Создано 20 новых сортировочных станций для переработки пластиковых и органических отходов.

В Ташкенте, Намангане и Андижане увеличена площадь «зелёных» зон до 30% от общей площади городов. За последние пять лет в городах высажено более 50 млн деревьев, что способствует улучшению качества воздуха и снижению температуры в летний период.

Приняты постановления ПП-4477 [1] и ПП-436 [2], закрепляющие принципы устойчивого развития и зелёного роста в экономике городов. Узбекистан активно сотрудничает с ОЭСР, Всемирным банком, UNEP по вопросам экологии и «зелёной» экономики, что привлекает дополнительные инвестиции в проекты устойчивого развития.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что внедрение принципов «зелёной» экономики в города Узбекистана приводит к снижению углеродного следа, улучшению качества жизни населения и повышению энергоэффективности. В то же время остаются вызовы, такие как необходимость модернизации инфраструктуры, усиление нормативно-правовой базы и внедрение передовых технологий.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведя анализ и получив соответствующие результаты, необходимо их сопоставить с выдвигаемыми гипотезами.

Во-первых, утверждая, что развитие «зелёной» экономики способствует устойчивому развитию городов Узбекистана, исследования показали, что введение электробусов, увеличение озеленённых территорий, снижение выбросов CO₂

подтверждают положительное влияние «зелёной» экономики. Однако в некоторых городах (например, Ташкент) выбросы временно увеличились из-за роста автопарка, что требует дополнительных мер. Следовательно, гипотеза подтверждается, но необходим комплексный подход.

Во-вторых, предполагая, что экологическая модернизация промышленности и транспорта снижает уровень загрязнения воздуха, фактически в результате было получено, что внедрение электробусов, переход на природный газ и развитие переработки отходов показывают положительную динамику. Однако в крупных городах (в Ташкенте и Самарканде) темпы роста экологически чистого транспорта пока не компенсируют общий рост автопарка. Следовательно, гипотеза частично подтверждается, но требуется ускорение модернизации.

В-третьих, гипотеза о том, что, принимая стратегии, такие как «зелёная экономика до 2030 года» приводят к реальным изменениям. В результате проведенного анализа, было установлено, что полученные данные о снижении выбросов и увеличении доли возобновляемых источников энергии соответствуют целям стратегии. Тем не менее, реальное внедрение некоторых мер, например, в сфере переработки отходов идёт медленнее ожидаемого. Таким образом, гипотеза подтверждается, но необходимы дополнительные усилия для выполнения всех целей к 2030 году.

В результате анализа, также были выявлены тенденции и проблемы в развитии «зелёной» экономики в городах Узбекистана.

Положительные тенденции наблюдаются в росте использования возобновляемых источников энергии, например, доля ВИЭ в энергобалансе увеличивается и планируется довести ее до 18% к 2030 году. Также развивается использование экологически чистого транспорта, например, выявлен рост парка электробусов особенно в Ташкенте и Самарканде, осуществляется переход общественного транспорта на газомоторное топливо. Производится озеленение городов и улучшение городской среды, например, увеличение площади зелёных зон в Ташкенте планируют до 5000 га, развивается концепции «умных» и экологически чистых городов. Постепенно модернизируется производство на базе внедрения энергоэффективных технологий, а также планируется снижение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году.

Но, несмотря на заявленные планы, внедрение «зелёных» технологий идёт медленнее ожидаемого и не все города включены в программы экологической модернизации. Также в крупных городах, особенно в Ташкенте, число автомобилей растёт быстрее, чем развивается экологический транспорт, из-за чего уровень загрязнения воздуха остаётся высоким. В 2024 году переработано было только 6,1% твёрдых бытовых отходов, что значительно ниже мировых стандартов. Имеются ограничения инвестиций в перерабатывающие предприятия, а сами затраты на внедрение «зелёных» технологий слишком высокие. Недостаток государственных и частных инвестиций в проекты «зелёной» экономики и не проработанная законодательная база также способствуют замедлению развития зеленой экономики в стране.

Ориентируясь на положительные изменения, «зелёная» экономика в городах Узбекистана сталкивается с рядом вызовов, требующих системного подхода, усиления государственной поддержки и привлечения инвестиций в устойчивое развитие.

Проведенное исследование даёт общее представление о потенциале «зелёной» экономики, но требует дальнейшей детализации и расширения методологии. Улучшение

качества данных и разработка локальных индексов устойчивого развития помогут сделать выводы более точными и практически значимыми.

Сравнивая развитие возобновляемых источников энергии в Узбекистане с мировым опытом, можно увидеть, что, планируя увеличить долю ВИЭ до 18% к 2030 году, Узбекистан активно строит солнечные и ветряные электростанции. В Германии более 40% энергии получают из ВИЭ и активно субсидируют установку солнечных панелей для частных домохозяйств. В ОАЭ есть «умный» город Масдар, который будет одним из первых в мире городов, полностью работающим на возобновляемой энергии. Следовательно, Узбекистан движется в правильном направлении, но требует увеличения темпов внедрения ВИЭ и поддержки частных инициатив.

Опыт развитых стран показывает, что для успешного внедрения «зелёных» технологий Узбекистану нужно:

- развивать ВИЭ быстрее и поддерживать частные инициативы;
- инвестировать в экологический транспорт и зарядные станции;
- включать экологические нормы в градостроительство;
- внедрять продвинутые системы переработки отходов и стимулировать бизнес.

При правильной стратегии Узбекистан может достичь значительных успехов в устойчивом развитии своих городов.

Таким образом, можно сделать следующие практические рекомендации для городов Узбекистана:

- разрабатывать программы поддержки домохозяйств и бизнеса для установки солнечных панелей;
- внедрять технологии энергосбережения в городскую инфраструктуру, а также стандарты «зелёного строительства»;
- увеличивать сети зарядных станций для электромобилей;
- установление налоговых льгот и субсидий на покупку экологичного транспорта;
- создавать зелёные зоны и парки в каждом районе крупных городов;
- улучшить системы водоснабжения и очистки сточных вод;
- использовать отходы в качестве альтернативных источников энергии.

В дальнейшем исследования могут быть направлены на изучение общественного мнения о мерах по улучшению экологии в городах и разработку математических моделей прогнозирования воздействия «зелёной» экономики на социально-экономическое развитие.

Следовательно, переход к «зелёной» экономике в Узбекистане требует комплексного подхода, долгосрочного планирования и активного взаимодействия государства, бизнеса и общества. Реализация предложенных мер позволит значительно повысить устойчивость городов и качество жизни населения.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от 4 октября 2019 года о Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-436 от 2 декабря 2022 года о Повышение эффективности реформ, связанных с переходом страны на «зелёную» экономику до 2030 года.
3. OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.

4. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Официальный сайт. URL: <https://www.unep.org/ru> (дата обращения: 25.03.2025).
5. A Durmanov, S Umarov, K Rakhimova... Development of the organizational and economic mechanisms of greenhouse industry in the Republic of Uzbekistan -Journal of Environmental Management & Tourism, 2021
6. Курбанова, Н. М. Перспективы использования возобновляемых источников энергии в Узбекистане / Н. М. Курбанова, М. А. Сулдиев, У. Ш. Раббимов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2016. - № 5 (109). - С. 42-45. - URL: <https://moluch.ru/archive/109/26490/> (дата обращения: 25.03.2025).
7. Маждунова Д. Х., Радкевич М. В. Проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Ташкенте // Процветание науки. 2022. №4 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obrascheniya-s-tverdymi-bytovymi-othodami-v-g-tashkente> (дата обращения: 25.03.2025).
8. Доклад Брундтланд «Наше общее будущее» ООН при содействии издательства Оксфордского университета, октябрь 1987 года
9. <https://stat.uz/ru/>
10. [Norma online](http://Normaonline.com) | NRM.uz